

Cláudio Araújo e a livre expressão do trabalho de interiores

Arq. Arthur Lauxen Luiz, mestrando PROPARG UFRGS

Faculdade de Arquitetura | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, arthurlauxen@gmail.com

Resumo: O presente artigo se propõe a observar o projeto de interiores do apartamento do arquiteto gaúcho Cláudio Araújo, situado no terceiro e último pavimento do Edifício FAM. Depois de uma breve contextualização sobre o interesse de Cláudio pela minúscia e pela resolução de problemas na escala do detalhe - que surgiu a partir de suas experiências pessoais durante a juventude e cresceu ao longo da academia e da vida adulta, incluindo a atuação profissional em escritório e a docência - inicia-se a análise de projeto da parte social do apartamento. A análise contempla desde as decisões de Cláudio (aparentemente tomadas de maneira livre, sem a interferência de um cliente ou, neste caso, de seus familiares) para a "concha" do apartamento, que seria a envoltória denominada *architectural shell* por Peter Thornton, até a escolha ou projeto de mobiliário e decoração.

Abstract: This article aims to observe the interior design of the apartment of the south Brazilian architect Cláudio Araújo, located on the third and last floor of the FAM building. After a brief contextualization of Claudio's interest in problem-solving on the scale of detail - which emerged from his personal experiences during his youth and grew throughout the university and adult life, including professional practice at the office and teaching - the project analysis of the apartment's social part begins. The analysis ranges from Claudio's decisions (apparently made freely, without the interference of a client or, in this case, his family) to the "shell" of the apartment, which would be Peter Thornton's architectural shell, to the choice or design of furniture and decoration.

Cláudio Araújo e a livre expressão do trabalho de interiores

Introdução

Dentre os temas que tangenciam a arquitetura, a arquitetura de interiores é ainda abordada como pano de fundo, como lado B. Não raro conhecemos o repertório arquitetônico de um profissional e a abordagem restringe-se ao edifício, atribuindo aos interiores o papel de coadjuvante, tidos como algo menor.

O caso de Cláudio Araújo não foge a esta regra. Já conhecido e com generoso material publicado a respeito de seus trabalhos e dos trabalhos desenvolvidos pelo trio FAM - Fayet, Araújo e Moojen - suas obras de interiores permanecem em segundo plano ou mesmo desconhecidas.

O arquiteto, quando projeta sua própria residência, tem maior liberdade, sem as imposições ou restrições colocadas por um cliente, com suas próprias demandas, desejos ou até mesmo convicções. Mesmo assim, sempre pode haver um cônjuge ou outros familiares que interfiram nas decisões arquitetônicas, mas este não parece ser o caso. Conforme suspeita de Marta Peixoto, deduzida pelo contato pessoal com o autor, Cláudio teve carta branca de sua mulher, Mary Araújo, na ambientação do apartamento da família então composta pelo casal e um filho pequeno¹.

A análise do apartamento de Araújo – que terá aqui seu recorte restrito apenas à fatia social, então, é uma observação interessante do trabalho de um arquiteto que desenvolvia uma série projetos de interiores – reconhecido no seu ofício - e que fez este projeto livre, da maneira que desejava.

Cláudio, professor da UFRGS entre 1959 e 1968, ministrava a disciplina de Composição Decorativa, que lidava com a temática de interiores. Esta esfera da arquitetura tinha o interesse de Araújo tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, na docência e na sua atividade de escritório. Araújo é autor de diversas obras de interiores, muitas inclusive em co-autoria com Carlos Eduardo Comas – integrante de seu escritório por bastante tempo.

O objetivo do artigo é aproveitar a chance de observar como Cláudio, já consagrado no meio por seus projetos de edificações – inclusive de grande porte, age como arquiteto de interiores. Supondo que, como Marta indica, especificamente no projeto de seu

¹ Depois a família se completa com o nascimento de uma filha.

apartamento, sua família teria dado autonomia para as suas decisões. Assim, teremos a chance de analisar como o arquiteto atuou de forma “livre”.

Juventude, academia e docência

Nascido em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1931. De nome completo Cláudio Luís Gomes de Araújo. Pai de Araújo, Sr. Luís, era comerciante mas começou a construir para VFRGS, Viação Férrea do Rio Grande do Sul. A família se mudou para a região de Upacarái para construção da vila de trabalhadores a operarem a estação de trem. Araújo desde cedo demonstrou interesse pela construção e começou a auxiliar o pai no desenvolvimento de pequenos serviços, tanto na construção da casa provisória da família e seu respectivo mobiliário quanto na construção de elementos para a ferrovia. Percebendo o interesse de Cláudio pelo ofício, Sr. Luís providencia para o filho noções básicas de desenho com Sr. Neves, projetista para quem executava trabalhos. Com o estímulo do pai e dos demais trabalhadores, houve um envolvimento progressivo de Araújo neste meio. Na época do ginásio, Cláudio frequentava a casa de um amigo cujo pai tinha marcenaria, ampliando seu conhecimento sobre possibilidades de trabalhos e ferramentas. Em paralelo às questões mais práticas e construtivas, Araújo desenvolveu interesse pelas artes e acompanhou de perto o trabalho de pintura do interior da Catedral de São Francisco de Paula em Pelotas pelo pintor italiano Emilio Sessa, com quem conversava e se aconselhava. Todas essas experiências da fase inicial de sua vida despertaram a vontade de Cláudio de desenvolver alguma atividade relacionada à construção que, na visão ainda não consolidada dele, seria engenharia (MARQUES, Sérgio).

Eugene Gustav Steinhof (1880-1952), nascido em Viena, era arquiteto, engenheiro estrutural, escultor e pintor. Formou-se em 1905 e foi aluno de importantes nomes da arquitetura como Joseph Maria Olbrich e José Hoffman, ligados à secessão vienense. Refugiado judeu nos Estados Unidos, foi professor universitário nas décadas de 30 e 40 e realizou conferências na América Latina, incluindo Rio de Janeiro, onde foi intitulado sócio honorário do Instituto Central de Arquitetos. Adolfo Morales de los Rios, responsável por conceder o título a Eugene, também o indicou para organizar o Curso de Arquitetura da Escola da Engenharia da UFRGS, onde Cláudio Araújo ingressaria em 1950.

Como consta na tese de Sérgio Marques, na visão de Araújo o Curso de Arquitetura da Engenharia estava alinhado com a tradição Bauhaus, valorizando mais as questões tecnológicas ao passo que o curso do IAB se aproximava da tradição Beaux-arts, valorizando mais as artes e a arquitetura como manifestação cultural. Os dois cursos passaram por um processo de unificação, Araújo passou a conviver com Fayet, Moojen e Mancuso - colegas com os quais estreitaria relações profissionais posteriormente – e as divergências entre as bagagens dos cursos se amenizaram com o passar do tempo.

Araújo retorna da viagem de final de curso à Europa com grande interesse no desenho do objeto depois de ter tido contato com a cultura do desenho industrial. A aptidão de Araújo para resolução de problemas minuciosos se constituiu ao longo de sua infância e juventude, desde o período em que ajudou seu pai na construção da mobília da própria casa em Upacará até sua formação acadêmica na Ufrgs e na viagem de estudos ao continente Europeu. Seus primeiros trabalhos se deram em Pelotas, sua cidade natal, através de uma construtora; Em Porto Alegre, através dos contatos que mantinha com as pessoas de seu círculo social, formado em grande parte por empresários e profissionais liberais, Araújo desenvolveu trabalhos de arquitetura de interiores de lojas, escritórios e apartamentos.

Cláudio permeou as diferentes escalas de atuação como arquiteto, desde o projeto de objetos até o projeto de edificações de grande porte. Seu interesse e competência, entretanto, em soluções sofisticadas para lidar com problemas arquitetônicos de escala reduzida era notável. Esta tendência que já se mostrava durante a academia e sua atuação profissional, também apareceu na docência. Cláudio ingressou na Ufrgs como professor no ano de 1959 e lá permaneceu durante nove anos, até 1968. Frederico Müller, austríaco fugido do nazismo, era professor e ministrava a disciplina de Composição Decorativa, assumida na ocasião por Araújo – que havia sido seu aluno durante a graduação e convidado por Müller a assumir (ARAÚJO, Cláudio).

Os trabalhos de ambientação interna dos espaços até o século XVIII eram supervisionados pelos estofadores, que além de desempenharem as atividades relacionadas ao seu ofício propriamente dito, eram responsáveis por supervisionar equipes que desenvolviam outras atividades, como tapeceiros ou marceneiros (THORNTON, Peter). É no século XIX que surge, já com maior prestígio, a classe dos decoradores, que iniciaram sua atuação aos poucos, através de mulheres de bom gosto que dividiam seus conhecimentos com os amigos e que mais tarde passaram por um processo de profissionalização.

Existe uma identificação da mulher com o artifício, enquanto a autenticidade é associada ao masculino; a tradição ocidental é esta. Soma-se a isso a ascensão da família burguesa, que traz a noção da casa como um domínio feminino, ao contrário do que acontecia na estrutura aristocrática. A mulher burguesa tem, entre seus afazeres, a tarefa de organizar e tornar agradável a casa, o refúgio de seu amado esposo, que trabalha fora e paga as contas. Ela deve educar-se para isso; desde aprender a bordar e cozinhar, até saber sobre decoração. Apesar da existência de uma estrutura de empregados para a execução desses serviços, o projeto é da dona da casa. (Marta Peixoto, 2006, p.38)

Associa-se a casa, no século XIX, a um domínio feminino, a partir do momento em que surge a diferença entre casa e trabalho - local para habitar e local para desenvolver um ofício. Esta diferenciação, anteriormente inexistente - já que ambas as atividades se desenvolviam no mesmo lugar, promove a saída do homem para a vida pública e a vida privada torna-se o reduto feminino. As casas das famílias burguesas, ricas, prezavam pela ornamentação e toleravam o excesso de objetos. A profusão de elementos decorativos, que se tornaram um fenômeno quase generalizado e insustentável, viria a ser combatida pelo discurso moderno. Na arquitetura moderna surge a crítica sobre o excedente, sobre a decoração – uma espécie de disfarce que vai de encontro ao novo discurso, onde o despojamento e a verdade dos materiais ganham foco. Sendo assim, teoricamente, os arquitetos não deveriam fazer decoração, o que acaba por não refletir a realidade, já que tantos excelentes arquitetos – desde Le Corbusier até Cláudio Araújo – o faziam, e com primazia.

O apartamento de Araújo

O apartamento de Cláudio Araújo e sua família situa-se no terceiro e último pavimento do edifício FAM. O edifício situa-se na zona sul de Porto Alegre, num local criado por aterro, parte do plano de modernização da cidade que previa a expansão de bairros de habitação coletiva, do centro administrativo e de negócios, assim como a abertura de largas avenidas naquela direção. O edifício apresenta características modernas - tais como sua composição volumétrica elementar e sua eficaz solução funcional - que o destacam na paisagem gaúcha.

A partir da porta de entrada do edifício, o percurso até o apartamento de Cláudio se dá através das escadas, já que o poço previsto para elevador nunca foi de fato ocupado por um – dados os custos elevados de manutenção em um prédio com apenas três unidades. A planta baixa, como reflexo da volumetria externa (ou o contrário) é um retângulo quase perfeito, tendo um trecho que avança na fachada norte – a de serviço – e três pequenos trechos que avançam na fachada sul – que são as sacadas dos dormitórios. Em termos de zoneamento da planta, se traçarmos uma linha imaginária bem no meio do maior lado do apartamento, vencendo a menor distância do retângulo, obteremos a zona social situada na fatia que se volta para frente do edifício – fachada oeste, restando a segunda fatia, a zona íntima, voltada para os fundos do edifício – fachada leste. A circulação vertical de acesso às unidades situa-se no miolo da planta e cada unidade possui duas entradas, a social – que se abre para o hall - e a de serviço – que se abre para a cozinha, sendo que ambas se conectam pelo interior do apartamento, dada a incomum – porém muito eficiente - circulação anelar interna (Figura 1).

Figura 1: À esquerda, planta tipo dos apartamentos do Ed. FAM; À direita, planta baixa mobiliada do apartamento de Araújo. Fonte: Acervo FAM.

A disposição dos pilares e vigas estruturais possibilitam a percepção do espaço interno dividido em três naves longitudinais – uma no limite sul, uma no meio e uma no limite norte – como se atravessassem a linha imaginária transversal citada anteriormente. A nave longitudinal situada no limite sul abriga um terço da sala, o gabinete, o banheiro social e a suíte do casal. A nave longitudinal central abriga o segundo terço da sala, o núcleo de escadas e poço do elevador do edifício, hall de entrada e corredor e um segundo dormitório. A nave longitudinal situada no limite norte abriga o terceiro terço da sala, a cozinha com copa, a área de serviço com dependência de empregada e um terceiro dormitório.

A sala – de estar e jantar – é o único ambiente que ocupa as três naves, se estendendo por toda a fachada oeste e, portanto, apresenta espacialidade ampla e metragem generosa. Apesar da percepção fluida e integrada do espaço, temos três zonas bem definidas, sendo dois estares e o jantar. A identificação das partes no todo muito se deve às vigas de concreto que cruzam o ambiente, deixadas em seu estado natural. Em função das dimensões razoáveis de suas seções e por terem sido deixadas aparentes, as vigas têm a capacidade de setorizar a sala sem que existam continuações físicas delas em direção ao piso ou elementos de vedação vertical logo abaixo delas. Partindo desta condição, Araújo projeta o arranjo de mobiliário respeitando estes “setores” da planta e evitando dispor qualquer peça atravessada entre dois deles.

Figura 2: Fotos das salas de estar e da sala de jantar – partes sociais do apartamento de Araújo. Fonte: acervo do autor.

No primeiro estar, Araújo coloca um grande sofá, de quatro lugares, ladeado por duas arandelas que destacam sua presença. As luminárias, por serem iguais e estarem rebatidas podem acenar a ideia de simetria do conjunto, que logo é desconstruída pelos apoios laterais de diferentes naturezas. De um lado, uma mesa baixa de acrílico – da série de móveis projetados por Araújo e Comas - e de outro, uma prateleira baixa de madeira que inicia no gabinete e se aproxima do sofá cumprindo o papel de apoio. Duas poltronas de veludo cinza, volumosas e tectônicas, fazem um terno com o sofá, mas Araújo, novamente em um movimento de sutilmente descontinuar a ideia de composição acadêmica, as posiciona no estar ao lado, e não juntas ao sofá como poderia ser esperado.

Duas poltronas Wassily, de Marcel Breuer, são sugeridas inicialmente na planta do apartamento fornecida pelo Acervo FAM, uma de cada lado do sofá, letaralizadas em relação a ele, configurando o estar e permitindo que os usuários sentem uns de frente para os outros. Atualmente, as poltronas habitam este estar lado a lado, próximas ao gabinete e, do outro lado temos uma única poltrona, com estofamento em couro preto e pés leves, de perfis tubulares metálicos que, assim como a estrutura das poltronas Wassily, passam a noção de atectonicidade, fazendo um contraponto ao sofá. Os dois últimos elementos que finalizam a configuração deste primeiro estar são o tapete e a mesa de centro. O tapete é um grande plano homogêneo que conecta os elementos dispostos em seu perímetro, sem padrões desenhados e de cor neutra - que se assemelha à do sofá. A mesa de centro é uma placa quadrada de mármore apoiada sobre duas peças de acrílico – iguais às que conformam as mesinhas de apoio, porém na posição deitada adquirindo maior resistência

para receber a pedra sobre elas. Esta estratégia de constituição dos pés da mesa vai ao encontro do desejo de leveza, nos passando a impressão de um tampo que flutua.

É no segundo espaço de estar, localizado na porção central da sala, que se localizam as duas poltronas que fazem terno com o sofá. De um lado, as poltronas; de outro, uma vistosa namoradeira barroca do período colonial. Este banco de madeira com assento e encosto de palha, de acordo com relato de Mary Araújo, foi encontrado por seu pai em uma estância no interior do estado. O banco encontrava-se em estado de conservação ruim e servia de cama para uma família muito humilde. Como a família não via valor no objeto, ao contrário do pai de Mary, ele propôs que ficasse com o banco e, em troca, compraria uma cama adequada para família. O banco foi dado de presente para Mary e Cláudio, que o recuperaram e, devido ao estado de conservação precário do assento, substituíram a palha por um estofamento com tecido de motivo floral, orgânico, apresentando tons e padrões que dialogam com o tapete persa central.

Em uma das pontas da namoradeira, amparado por sua sensibilidade eclética², Araújo posiciona a poltrona Charles Eames com seu respectivo apoio para as pernas. Dentre as habilidades de Cláudio, este hábil jogo de conciliar um ícone do design moderno ao lado de um banco representante do mobiliário colonial de maneira aparentemente fácil merece destaque e reconhecimento. Na outra ponta da namoradeira, Cláudio posiciona um móvel baixo, um aparador de madeira projetado por ele com portas que recebem laca acetinada preta. A profundidade incomum é justificada pelo fato do móvel se abrir para os dois lados: tanto para o estar central quanto para a mesa de jantar, podendo servir de apoio a alguma refeição. O corpo robusto do móvel apoiado sob quatro pés delicados faz alusão aos *Casiers* de Le Corbusier, que tinham justamente a capacidade de individualizar espaços sem promover a completa perda de contato visual e sonoro.

A sala de jantar constitui-se apenas pela mesa e pelas cadeiras de madeira vergada. A mesa de madeira com um detalhe de laca acetinada preta – utilizando os mesmos materiais do aparador ao lado - em todo o seu perímetro inferior é projeto de Araújo. Ela apoia-se sobre dois pés centrais formados por perfis tubulares metálicos cromados que, por uma questão de estabilidade, engastam-se no contrapiso fazendo com que o piso de madeira contorne sua base. O apoio central, diferentemente das mesas tradicionais com um apoio em cada uma das quatro pontas, além de proporcionar maior conforto e mobilidade para os oito ocupantes da mesa, também passa a sensação de plano que flutua – assim como a mesa de centro do estar, contraponto a robustez do aparador ao lado. Reforçando a posição da mesa, no seu ponto central desce da laje através de esbeltos cabos de aço uma luminária pendente. Com formato prismático de base circular e pouca altura, a cor vermelha é utilizada neste elemento, aparecendo novamente nos detalhes de uma peça metálica

² Comportamento descrito por Marta Peixoto em sua tese *A Sala Bem Temperada: Interior Moderno e Sensibilidade Eclética*, 2006.

desenvolvida por Araújo para prender elementos às vigas aparentes centrais – obras de arte e iluminação direcionável.

Em relação à iluminação artificial nesta área social, além das citadas arandelas que ladeiam o sofá e do pendente que marca a mesa de jantar, a sala possui um ponto de luz na laje no meio de cada um dos espaços de estar com uma luminária tipo plafon para iluminação geral – as mesmas existentes em cada um dos três módulos que conformam a sacada. Para iluminação focada e de efeito mais cenográfico, com o intuito de valorizar certas obras de arte, o arquiteto posicionou spots direcionáveis junto à caixilharia da esquadria que divide a sala da sacada. Um spot direcionável também é utilizado para dar destaque a uma das invenções de Cláudio, um antigo relógio com funcionamento de contrapesos que ele reformou e colocou em caixa de acrílico – como mais uma de suas ações instigantes e paradoxais que trazem história e personalidade ao espaço.

A luz natural é abundante no espaço social, adjacente à sacada e com quem apresenta interface toda envidraçada. A sacada funciona como extensão do espaço da sala, com pequenos estares configurados a partir de rede de balanço e cadeiras de vime dispostas de modo despojado, sem necessariamente seguir a espacialidade ortogonal. A vegetação é bem presente e, junto com os painéis venezianados da fachada principal - que possibilitam eficaz controle de entrada de luz – cria uma atmosfera agradável e convidativa à permanência. Na parte interna, existe uma cortina de linho branco com trama bem aberta que corre por toda a caixilharia da esquadria, exceto é claro nos trechos das duas portas pivotantes que dão acesso à sacada. Em função da constituição de seu tecido e trama, podemos inferir que muito mais do que bloquear a luz, o intuito de Araújo era trazer o aconchego dos panos para dentro do apartamento.

No limite oeste do estar temos este plano de cortina que apresenta trilho fixado no montante horizontal da caixilharia da esquadria, com altura a dois metros e dez centímetros, limitado pela face inferior da viga que ainda sobe cinquenta centímetros gerando o pé direito de dois metros e sessenta. As vigas configuram uma espécie de plano invisível por todo o apartamento que limita aberturas, painéis de fechamento e tratamento das alvenarias. Seguindo a análise da *architectural shell*, ou concha arquitetônica, conceito utilizado por Peter Thornton para designar e descrever os elementos construtivos que compõe a arquitetura de interiores – como pisos, paredes, forros, aberturas, chaminés ou mobiliários desenhados para posições específicas – observamos que o limite leste das salas de estar e jantar apresenta interface rica em soluções e materialidades.

Na altura da primeira sala de estar, a que abriga o sofá, a interface oeste não apresenta elemento rígido de fechamento. Na concepção do apartamento, Araújo deixou um trecho em negativo na laje para funcionar como cortineiro, já que haveriam cortinas tipo rolo que poderiam descer ou recolher, propiciando integração entre escritório e sala em maior ou menor nível. A ideia da possibilidade de integração da sala com ambiente adjacente não foi

utilizada pela primeira vez aqui. No apartamento de Dicran Gureghian, projetado por Araújo em 1962, a sala de estar podia integrar-se, se desejado, ao estar íntimo, porém neste caso através de painéis móveis de madeira e não de cortinas. Os registros iniciais do apartamento de Araújo mostram as cortinas, que depois de pouco tempo de uso foram retiradas, promovendo a integração permanente entre ambos os ambientes e possibilitando a existência da prateleira baixa que inicia no escritório e se aproxima do sofá - servindo de apoio lateral (MARQUES, Sérgio).

Seguindo a análise no mesmo plano, mas movendo o recorte para o trecho correspondente ao estar central, já observamos outro tratamento. Neste trecho Cláudio projeta painéis de madeira revestidos de jacarandá que transcendem a função de fechamento. O painel possui dois módulos móveis e um fixo. Um dos módulos móveis é a porta pivotante que dá acesso à área íntima e que, quando aberta – sua posição na maior parte do tempo, serve de anteparo para a rouparia adjacente ao hall de entrada; o outro, é uma porta que dá acesso ao bar, escondido atrás do módulo fixo e que se conecta com a copa através de uma abertura igualmente camuflada.

Encaminhando a observação deste plano para o último trecho, correspondente à sala de jantar, temos novamente uma estratégia que se diferencia da anterior. Aqui, a parede de tijolos maciços é deixada aparente, exibindo sua paginação contrafiada. O plano de tijolos é interrompido antes de chegar na parede que faz divisa com o exterior e deixa o vão necessário para a porta que conecta o jantar com a cozinha e copa. Na porção intermediária da largura e da altura da parede de tijolos, Araújo cria três nichos com molduras de madeira que se projetam levemente para fora do plano da parede, abrigando dentro deles e sobre eles alguns objetos de decoração, incluindo esculturas de Stockinger. Cláudio utiliza o repertório acumulado ao longo de sua trajetória para aplicar soluções bem sucedidas em seu apartamento no FAM. As caixinhas que expõe obras de arte haviam sido utilizadas outrora, no apartamento alugado no Edifício Ricardo Eicheler, na rua Dr. Flores. O contexto anterior era diferente – as caixinhas inseriam-se em painéis de madeira, mas Cláudio tem o mérito de captar a essência da estratégia e reinterpretá-la sem ser clichê.

As outras duas paredes de menor dimensão que – uma no limite norte e outra no limite sul – terminam de configurar o espaço retangular da sala, recebem um acabamento de reboco salpicado e pintura branca, formando planos texturizados do chão até o início da viga. A estratégia dos planos verticais pararem no plano horizontal imaginário é um recurso que reforça a composição formal de planos independentes, tendendo à abstração e à particularização dos elementos, analogamente às vertentes neoplasticistas do *International Style*. Foi o projeto do apartamento de Paulo Torelly, realizado alguns anos antes (1958), que balizou certas definições espaciais na arquitetura de Araújo, como as trocas de materiais e o uso de planos (MARQUES, Sérgio).

Araújo era um grande apreciador de arte e possuía uma série de amigos deste meio, acarretando o aumento de sua coleção. As paredes abrigavam inicialmente obras de arte pontuais que, assim como Marta Peixoto comenta³ acontecer na Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, foram se multiplicando ao longo dos anos. Na parede atrás do sofá, as bandeirinhas de Volpi dividem espaço com a linoleogravura da série gaúcha feita por Carlos Scliar e com a espingarda antiga comprada em uma casa de campo na divisa com o Uruguai. Nessas paredes brancas norte e sul da sala, que são os limites do apartamento com o exterior e, portanto são mais espessas, Cláudio – sempre dedicado às soluções na escala do detalhe – instala um trilho de alumínio que se apoia justamente na diferença de profundidade entre a face lateral da viga e a face lateral da parede. Este detalhe discreto e (aparentemente) simples soluciona o modo de exposição dos quadros sem a necessidade de furar a parede e ainda com a possibilidade de alterar a disposição quando desejado. No painel de madeira da sala, uma aquarela feita por Carlos Mancuso de Araújo quando jovem, sentado em uma cadeira de vime que hoje está no quarto do casal.

As esculturas de Francisco Stockinger, que neste ano de 2019 recebe uma exposição no MARGS – Museu de Arte do Rio Grande do Sul – em homenagem aos cem anos de seu nascimento estão por toda a sala, mas a maior escultura metálica está sob o piso, com altura que regula com a de uma pessoa e ocupa o espaço ao lado do aparador do jantar. A pedra polida em formato de feijão sobre o aparador também é de Stockinger, mas seu arranjo sobre plataforma metálica e haste giratória foi feito por Araújo, assim como o mecanismo em plano de acrílico e braços metálicos feito pelo arquiteto para sustentar a escultura metálica de cavalo, feita por Caé Braga, que fica suspensa no meio da sala, acima do aparador, junto à viga. As obras de arte misturam-se com objetos de memória afetiva, como conchas coletadas na praia pela família e artesanato local, comprado na tradicional feirinha do Brique da Redenção, em Porto Alegre.

A cozinha, último ambiente a ser analisado da fatia social do apartamento, apresenta estratégias engenhosas que aliam soluções para a edificação e para a unidade do apartamento no mesmo elemento. O maior exemplo disso é a sucessão de planos opacos e transparentes, acomodando de baixo para cima: balcão da pia, janela baixa em fita, armário aéreo e janela alta em fita, respectivamente. Quando a laje do apartamento chega no perímetro do edifício, ela se dobra e sobe conformando uma grande viga invertida, que é também o corpo do armário abaixo da pia. O armário aéreo, também com caixaria de concreto, é uma viga longitudinal em “C” suspensa pelas vigas transversais do apartamento que se projetam para fora da fachada. As vigas-armários e as duas aberturas em fita, que geram ventilação confortável, compõe a fachada norte do edifício ao mesmo tempo que atendem às demandas funcionais (de armazenamento e de conforto) da cozinha. Esta solução de intercalação entre aberturas e módulos úteis foi insinuada no apartamento de

³ Abordagem feita no artigo Caleidoscopio: Dentro de la Casa de Vidrio de Lina Bo Bardi, na revista Summa, número 168, p.110-p.113.

Rafael Strougo, um lojista conhecido de Araújo para quem realizou projeto em 1966 juntamente com Carlos Eduardo Comas. Após a utilização nos apartamentos do Ed. FAM, ela surge aplicada novamente no Apartamento do Engenheiro Branchtein, realizado no ano de 1969 pela mesma dupla de arquitetos (MARQUES, Sérgio).

Concluindo

Araújo parece ter incorporado, desde suas experiências pessoais na juventude até sua atuação profissional e docente da maturidade, o gosto pelo desenvolvimento de soluções na escala do detalhe, que envolvem rigor e atenção às minúcias para resultados bem sucedidos. O arquiteto sempre demonstrou especial atenção pelas particularidades, qualidade que conseguiu aplicar tanto em seus projetos de edificações quanto em seus projetos de interiores.

Pela obra do seu apartamento e pelo modo como o arquiteto organiza os espaços, poderíamos inserir Araújo em uma tradição que, como define Marta Peixoto, apresenta afinidade com as misturas, com a heterogeneidade – que encontra na fatia social seu maior campo de análise. É na área comum de convívio que ocorrem em maior número as combinações entre mobiliário projetado fixo, mobiliário projetado móvel, mobiliário comprado e peças decorativas, dando o tom de certa forma eclético do trabalho de interiores de Araújo. A tendência da mistura no lugar de uma arquitetura mais ortodoxa (que não abre espaço para manifestações mais espontâneas) remonta à tradição brasileira vigente desde Lúcio Costa – um dos responsáveis pela articulação destas características no início do movimento moderno, assim como Le Corbusier, com quem Lucio Costa tinha bastante proximidade e de quem teria aprendido proveitosas lições.

Bibliografia

Livros

THORNTON, P. **Authentic Decor: The Domestic Interior 1620-1920**. Londres: Seven Dials. 2000.

Teses

MARQUES, S. **Fayet, Araújo e Mooje: Arquitetura Moderna Brasileira no Sul 1950-1970**. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2012.

PEIXOTO, M. **A Sala Bem Temperada: Interior Moderno e Sensibilidade Eclética**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2006.

Artigos

ARAÚJO, C. **Um Depoimento**. Arqtexto 0, p.116-p.123.

PEIXOTO, M. **Caleidoscopio: Dentro de la Casa de Vidrio de Lina Bo Bardi**. Summa 168, p.110-p.113.

Entrevista

Visita ao apartamento realizada pelo autor no mês de julho de 2019 e respectiva entrevista com Mary Araújo em mesma data.